

वसुधैव कुटुम्बकम् के समक्ष चुनौतियाँ

अभिषेक कुमार मौर्य

शोध छात्र, दर्शन एवं धर्म विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

वसुधैव कुटुम्बकम् का शाब्दिक अर्थ पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। इसमें सभी को समानता का अधिकार, दायित्व व स्वतंत्रता मिले। लेकिन यह जितना सोचने और कहने में सरल लग रहा है वास्तविकता के धरातल पर इसको उतारना उतना ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि सार्थक प्रश्नों से ही सार्थक उत्तर निकलते हैं। बिना प्रश्नों के उत्तरों का कोई अर्थ नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार भी कुछ गहरे प्रश्नों के उत्तर में उभरा विचार है। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर मिले बिना यह विचार केवल कल्पना मात्र है।

हम यहाँ पर कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार करेंगे इसका यह अर्थ नहीं है कि और प्रश्न नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि जितना मैं समझ सका उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर विचार करेंगे। यहाँ पर यह अपेक्षा करना कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलेगा यह भी आवश्यक नहीं है। प्रत्युत यहाँ पर मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ विचार रखने का प्रयास करूंगा। इसका लक्ष्य केवल उन प्रश्नों के ओर सभी को फिर ले जाने का प्रयास है जिसका उत्तर अब फिर से विकसित हुई चेतना द्वारा दिया जा सके।

इन प्रश्नों में सर्वप्रथम जो मुझे लगता है वह मौलिक प्रश्न है—व्यक्ति की स्वतंत्रता का वसुधैव कुटुम्बकम् में क्या स्थान है? आधुनिक समाज में कोई भी ऐसा विचार जो व्यक्ति के स्वतंत्रता को बाधित करता हो इस बुद्धि को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है अब तो मानव की स्वतंत्रता को जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम् में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाये रखने की बात की जाती है साथ ही यह स्वेच्छा से किया जाये ऐसी अपेक्षा रखी जाती है। परन्तु यदि सभी को स्वतंत्रता की स्वेच्छा वास्तविकता में दी जाये तो क्या यह संभव है? मनुष्य क्या इतना विकसित हुआ है जो दूसरों के अधिकारों व स्वतंत्रता को स्वयं से दे दें। दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है वसुधैव कुटुम्बकम् में धर्म का क्या स्थान है और मनुष्य कैसे धर्म का चुनाव करें? धर्म का क्या स्वरूप होगा? कौन धर्म बेहतर होगा इत्यादि प्रश्नों के उत्तर भी वसुधैव कुटुम्बकम् के विचार के समक्ष समस्या उत्पन्न करते हैं।

मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। चाहे वो प्राकृत धर्म हो, कृत्रिम धर्म हों या मानवता का धर्म हों। इस तरह बिना धर्म के मनुष्य की कल्पना कठिन प्रतीत पड़ती है सभी धर्मों में अब कौन सा धर्म चुना जाये यह भी मुश्किल है?

हम कह सकते हैं कि कोई एक धर्म से काम चल सकता है परन्तु हम यहाँ भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की अलग-अलग प्रकृति होती है। अतः सभी को एक धर्म के अन्दर नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर एक उत्तर और दिया जाता है सभी का समन्वय कर दिया जाये क्योंकि समन्वय के बाद की स्थिति भी एक धर्म की ही तरह हो जायेगी फिर वही समस्या सामने आयेगी जो अभी ऊपर आयी है।

तीसरा प्रश्न जो मुझे प्रतीत होता है वो है वसुधैव कुटुम्बकम् में नैतिकता का क्या स्थान है। नैतिकता का स्वरूप क्या है, नैतिकता का आधार क्या है? इत्यादि प्रश्नों का भी उत्तर आवश्यक है।

बिना नैतिकता के भी मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। वसुधैव कुटुम्बकम् जब मैं व आप का भेद नहीं रहेगा तो नैतिकता कैसी होगी? क्योंकि नैतिकता मैं व आप के बीच में ही हो सकती है। इसमें नैतिकता का सर्वभौम स्वरूप दिखाने का प्रयत्न किया गया है जबकि नैतिकता परिस्थिति जन्य होती है। इस तरह नैतिकता का कोई आधार इसमें नहीं दिखाता है। कुछ लोग इसे अतिनैतिकता मानते हैं जो कि स्वयं की चेतना से नैतिक आचरण करेंगे पर जीवन में यह संभव होता अभी तक नहीं दीखता है। नैतिकता को हमें इसी स्तर पर समझना होगा जहाँ पर हम अभी हैं।

चौथा प्रश्न है कि राज्य व व्यक्ति का संबंध कैसा होगा? सभी राष्ट्रों का क्या स्वरूप होगा। उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी होगी? सभी राष्ट्रों की ज्ञान, विज्ञान व संपत्ति का साझा कैसे होगा? इत्यादि प्रश्न भी एक जटिलता पैदा करते हैं।

अभी तक सभी राष्ट्रों ने अपना अस्तित्व बचा कर रखा हुआ है वसुधैव कुटुम्बकम् में इसका क्या स्वरूप होगा यह कोई निश्चित भी नहीं है। सभी राष्ट्र अपना विलय करने को सहमत हो जरूरी नहीं है अगर सहमत हो भी जाये तो इसके बाद की व्यवस्था किसके अनुसार चलेगी? क्या उसे सभी राष्ट्र स्वीकार करेगा? उनकी सैन्य क्षमता का क्या होगा?

इसी तरह एक अन्य प्रश्न भी आता है कि जिन राष्ट्रों ने इतना परिश्रम करके अपना ज्ञान, विज्ञान खोजा व उन्नत किया है वो इसे साझा कर सकेंगे। अभी तक ऐसा दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः यह भी एक जटिल समस्या है।

हम एक अन्य प्रश्न और ले सकते हैं कि इस वसुधैव कुटुम्बकम् में वैज्ञानिकता का क्या महत्त्व है? क्या हम वैज्ञानिकता के बिना इसे सार्थक बना सकेंगे? क्या केवल दृष्टिकोण बदलने मात्र से यह संभव हो जायेगा? इत्यादि प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं?

ऐसा लगता है कि बिना वैज्ञानिकता के यह संभव नहीं है। परिस्थितियाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। हम तथ्यों को नकार नहीं सकते हैं। हमें समझना होगा जब तक वैज्ञानिक समानता नहीं आ जाती तब तक यह मात्र एक कल्पना ही है कि वसुधैव कुटुम्बकम् वास्तविक रूप ले सकेगा।

यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि इस वैज्ञानिकता की सीमा कितनी है या इसका निर्धारण कैसे हो कि यह वैज्ञानिकता मनुष्यता को बचाये रखने में

वसुधैव कुटुम्बकम् के समक्ष चुनौतियाँ

ही सहायक है? ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिकता में हम अपनी मानवीयता ही खो दे? हम यांत्रिक हो जायें?

इस प्रश्न का भी उत्तर कठिन है। आधुनिक समय ऐसे खतरे से गुजर भी रहा है जो कि मनुष्य को यांत्रिक बनाये जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यांत्रिकता मानव के बोध को समाप्त कर देना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सनक सी हो गयी। परन्तु हमें यह भी समझना होगा कि हम विकास क्रम में हैं तो हमें खतरे उठाने होंगे। निश्चित ही हमें इस सनकीपन से बचना होगा पर बिना वैज्ञानिकता के हम किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः वैज्ञानिकता के भी मूल्यों का निर्धारण आवश्यक है बिना इसके हम मानवीयता को नहीं बचा पायेंगे। वैज्ञानिकता एक पक्ष है पर यह समग्र दृष्टिकोण नहीं है। अतः यहाँ भी मानव महत्त्वपूर्ण है। इस वैज्ञानिकता को साधन ही बनाये रखना चाहिए, साध्य नहीं। तभी इससे बचा जा सकता है। मानव एक यांत्रिक जीवन भर जीना तो कत्तई नहीं चाहेगा। उसमें मूल्यों का होना अतिआवश्यक है।

मैं एक और प्रश्न यहाँ पर उठाना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम् में पर्यावरण की हम रक्षा कैसे करें? क्या पर्यावरण का बिना ह्रास किये हम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे या हम उन्नति को पर्यावरण के लिए त्याग सकते हैं। पर्यावरण का जो स्वरूप है उसे हम कैसे उन्नति में बचा पायेंगे ?

इसका उत्तर अभी किंचित बहुत ही अस्पष्ट है क्योंकि उन्नति को हम त्याग नहीं सकते हैं कुछ लोग कह सकते हैं कि जीवन ज्यादा महत्त्वपूर्ण है हम बचे तो ही उन्नति को देख सकेंगे पर वो भूल जाते हैं कि मानव जीवन मात्र जीना ही नहीं है बल्कि वह पशुओं से इसलिये अलग है कि वो न केवल जीता है बल्कि भविष्य का निर्माण भी करता है। वो केवल आदिम जीवन नहीं जी सकता है बल्कि वो इससे भी ऊपर एक उच्चतर जीवन को अपनाते हुए जीता है। अब प्रश्न हो क्या हम पर्यावरण का ह्रास कर देंगे उन्नति की आस में। लगता है इसका उत्तर भविष्य में ही मिल पायेगा। हम अभी कोशिश कर सकते हैं कि अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग न ही करें क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम प्रकृति की प्रतिक्रिया का अभी उत्तर नहीं दे सकते और न ही अभी उत्तर है।

इसको मैं अंतिम प्रश्न इस लेख का समझता हूँ न कि इस विषय के सन्दर्भ में यह प्रश्न अंतिम है। यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है तथा कई अन्य प्रश्नों को अपने में समेटे हुए हैं।

वसुधैव कुटुम्बकम् में व्यक्तिनिष्ठता का क्या स्थान है? व्यक्ति की विशिष्टता का क्या स्थान है? व्यक्ति की जो वैशिष्ट्य चेतना है उसका क्या मूल्य है इत्यादि प्रश्न इस समस्या के अन्तर्गत आते हैं।

वसुधैव कुटुम्बकम् में व्यक्ति की विशिष्टता कैसे बचेगी यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है? यहाँ पर जिस समता व स्वतंत्रता की बात हो रही है उससे व्यक्ति के निजता व वैशिष्ट्य का हनन होता दिखता है कोई भी मनुष्य सर्वप्रथम अपने हित में कार्य करने के लिये श्रम करता है फिर पूरे समाज के हित में कार्य करता है। लेकिन यदि मनुष्य को पता हो कि उसका श्रम ऐसे ही

बंट जायेगा तो वो श्रम क्यों करेगा? वो भी इंतजार करेगा कि कोई अन्य करें। इस प्रकार कोई भी अपना विशिष्ट योगदान नहीं देना चाहेगा। इसमें एक सार्वजनिक खतरा भी स्पष्टतः उभर कर सामने आता है। कोई भी मनुष्य एक प्रमाणिक जीवन न जी सकेगा न ही कोई मूल्य का निर्माण कर सकेगा।

इस तरह मैं सोचता हूँ कि यह मूलभूत प्रश्न है बिना इनके उत्तर जाने वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार मात्र एक स्वप्न की भाँति है जिसके लिए हम चाहे कितने ही नवीन शब्दों की रचना कर ले कितने ही लुभावने शब्दों का जाल बुन ले यह वास्तविकता से नहीं जुड़ पाता है। तब इसका यह अर्थ नहीं है कि इस प्रयास को बंद कर देना चाहिये, बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम जब कोई भी नवीन विचार आता है तो वो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देकर वास्तविकता में प्रकट होता है। हमें भी इस नवीन मूल्य को बनाने का निरंतर प्रयास करना होगा। अपने बने बनायें पुर्वाग्रह से मुक्त होकर स्वयं को लचीला बनाकर स्वयं को विशुद्ध मानव समझ कर फिर से इस विश्व को देखते हुए अपने सह— अस्तित्व का दायित्व निभाते हुए जीने का प्रयास करना होगा तभी हम उस स्वप्न का जी पायेंगे।

सन्दर्भ

सामाजिक—राजनीतिक दर्शन की रूप रेखा—राममूर्ति पाठक
समाज और राजनीति दर्शन एवं धर्म दर्शन—डॉ० रमेन्द्र
राजनैतिक समाजशास्त्र—मणिशंकर प्रसाद
अधिनीतिशास्त्र एवं व्यावहारिक नीतिशास्त्र—डॉ० रमेन्द्र
डॉ० राममनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन—ताराचन्द्र दीक्षित
समकालीन भारतीय दर्शन—बसन्त कुमार लाल

